

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA AL PROFESORADO NOVEL.

Pedro Manuel Concepción Cuétara.

Universidad de Ciego de Ávila, Cuba.

Km 9 y medio, Carretera a Morón, Ciego de Ávila.

olga19231923@gmail.com

Jackeline Romero Viamonte.

Universidad de Ciego de Ávila, Cuba.

Km 9 y medio, Carretera a Morón, Ciego de Ávila.

jackeline@sma.unica.cu

Yunaysis Lorenzo Fernández.

Universidad de Ciego de Ávila, Cuba.

Km 9 y medio, Carretera a Morón, Ciego de Ávila.

yunaysis@unica.cu

Simposio en que se presentará el trabajo: La resiliencia docente.

Resumen

La necesidad del desarrollo profesional docente del profesorado universitario novel es una realidad universalmente aceptada en los umbrales del siglo XXI, que se fundamenta en las competencias docentes que debe desarrollar para cumplir sus nuevos roles. Cada año se incorporan a las universidades cubanas nuevos docentes de diferentes perfiles profesionales que no recibieron una formación inicial intensiva para el ejercicio de la docencia universitaria y que tienen nociones muy vagas de la profesión docente. En estos casos el departamento docente debe brindar orientación profesional pedagógica a este profesorado novel para que desarrolle las competencias docentes que son necesarias para el ejercicio de la docencia. Este trabajo, que es un resultado científico del proyecto de institucional de investigación: NA113CA500-006, y tiene como objetivo valorar la necesidad e importancia de la gestión de la orientación profesional pedagógica para el desarrollo profesional docente del profesorado universitario novel.

Palabras claves:

Profesorado universitario novel, orientación profesional pedagógica, gestión de la orientación profesional pedagógica.